

सरकार ने जनता के खिलाफ छेड़ा हुआ है युद्ध : हिमांशु कुमार

■ पटना (एसएनबी)।

प्रेम कुमार मणि और प्रमोद रंजन द्वारा सम्पादित पुस्तक 'समय से संवाद-जन विकल्प संचयिता' पुस्तक का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का लोकार्पण मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार, प्रख्यात कवि आलोक धन्वा ने किया। लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में पटना के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और संस्कृतिकर्मी मौजूद थे।

सर्वप्रथम प्रेम कुमार मणि ने पुस्तक के संबंध में बताया कि मेरे व प्रमोद रंजन के संपादन में 'जन विकल्प' पत्रिका निकलती थी। इसके 11 अंक निकले थे। उसी पत्रिका में छपे लेखों को लेकर यह किताब छपी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने कहा कि मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पांच लाख का जुर्माना लगाया। हमने कहा, कोई जुर्माना नहीं देंगे भले हमें आप गिरफ्तार की कीजिये। बस्तर में 16 लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक बच्चे की उंगली काट दी गई थी, एक औरत के सर पर चाकू मार दिया था। मैं उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको पुलिस की जांच पर भरोसा करना चाहिए। मैंने कहा कि यहां पुलिस ही तो आरोपी है। तब फिर वह कैसे जांच करेगी। मैंने 519 मामले सौंपे हैं सुरक्षा बलों के अत्याचार के -यह बात

पटना पुस्तक मेले में हुआ 'इक्कीसवीं सदी के पहले दशक' से संवाद

पुस्तक मेले में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अतिथि।

ह्यूमन राइट्स संगठनों ने किया था। पर सरकार द्वारा जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया है। गांधी और भगत सिंह दोनों ने एक ही बात की थी। जब भगत सिंह

को फांसी दी थी तो पंजाब के गर्वनर को खत लिखा गया था कि जनता पर युद्ध थोपा गया है और युद्ध जनता की निर्णायक विजय के साथ ही समाप्त होगा। गांधी

जी के अनुसार अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है, प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। इस विकास के मॉडल में ताकतवर का ही विकास हो सकता है। अंग्रेज अपने विकास के मॉडल को फैलाने के लिए दुनिया भर में खून बहाते रहे। गांधी ने एक दिन यह भी कहा था कि एक दिन अपने लोगों के खिलाफ आप युद्ध करेंगे। सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने गई है। देश के प्राकृतिक संसाधनों

का मालिक समुदाय यानी जनता है। यदि किसी पूंजीपति को जमीन चाहिए तो उसके लिए पुलिस किसानों पर गोली चलाती है और जेल में डालती है। सरकार की तरफ से जो भी बंदूक लेकर आ रहा है वह संसाधन पर कब्जा करना चाहता है। सरकार संसाधन पर कब्जा और श्रम लूटने के लिए युद्ध थोप रही है, यही बात भगत सिंह कह रहे थे। हमारे सिपाही आदिवासी इलाकों में क्यों गए हैं? वे उनके संसाधनों को लूटने गए हैं। आज पूरी दुनिया में पूंजीवाद संकट है। यहां के पूंजीपति सिर्फ आदिवासी इलाकों पर ही

नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में घुसेगा। यह आपके बैंक के पैसा, रोजगार पर कब्जा करते हैं।

प्रमोद रंजन ने कहा कालजयिता के चक्कर में प्रासंगिकता को छोड़ देता है। आज से 15 साल पहले वैश्वीकरण के बारे में यह स्टैंड लिया था कि हमें अपनी शर्तों के साथ उसमें शामिल होना चाहिए था।

गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु ने किया 'समय से संवाद' पुस्तक का लोकार्पण

जब यह पत्रिका छपती थी तब हमने मीडिया के साम्राज्य पर बाद की थी। हमारी हिंदी की दुनिया

, सोशल मीडिया और उसका अलगोरिदम कैसे काम करता है। यह तकनीक के अलगोरिदम का प्रभाव है कि जातिवाद के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले लड़के आज जाति के गहवर में फंसे हैं। लोकार्पण समारोह में मौजूद लोगों में प्रमुख थे अनुल माहेश्वरी, जफर इकबाल, पंकज शर्मा, दानिश, संतोष, राघव शरण शर्मा, बिद्युत्पाल, राकेश रंजन, मनोज कुमार, अशोक कुमार, क्रांति, प्रणय प्रियंवद, जयप्रकाश, विनीत राय, गौतम गुलाल, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष आदि।